

De la Alergia a la Homeopatía

LA LEY de los similares enunciada por Hipócrates comprende dos partes, expresada cada una por una sentencia. La primera parte se refiere a la patogénesis de las enfermedades, la segunda a su terapéutica. Una es la ley de la enfermedad, la otra la ley de la curación. La traducción latina, efectuada en el ingenioso lenguaje de los oráculos hizo más dificultoso su conocimiento. Por otra parte sólo se tradujo la segunda parte, la ley de curación, no mencionando la ley de la enfermedad. Por esto sucedió que los primitivos religiosos cristianos, que practicaban Homeopatía, conocieron solamente la versión abreviada, es decir, la versión latina y no conocieron la ley de la enfermedad. También es posible que tanto PARACELSO como HAHNEMANN, al leer libros latinos, fueran desorientados y desconocieran la ley de la enfermedad. Esta debió ser la razón por la cual no se hace mención a la misma en el libro de LINN BOYD "El similar en Medicina".

HIPÓCRATES se refiere en la primera mitad de la ley a la denominada ley de la enfermedad y se expresa así: "Las enfermedades son producidas por similares". Hoy la podríamos denominar la ley de la alergia. En la otra mitad de la ley se enuncia lo siguiente; "Cuando administramos el similar al enfermo, la enfermedad es curada". Esta es la ley de cura, es decir, la ley de la Homeopatía. Lo enunciado hace aparecer a la Homeopatía como el reverso de la alergia, pero seríamos miopes si consideráramos a aquélla como una rama de esta última.

En un trabajo leído en esta Sociedad hace tres años, llamé la atención sobre este tema, pero no conseguí despertar curiosidad. Sin embargo ello es importante, pues en nuestra práctica aplicamos inconscientemente la ley total. Desde luego, nosotros prescribimos el medicamento para que actúe de acuerdo con la ley de curación; pero, ¿qué es lo que ocurre? A menudo el medicamento actúa de acuerdo a la ley de enfermedad, es decir, en lugar de actuar en forma curativa lo hace como un alérgeno morbífico. Esta es la razón por la cual nuestros predecesores descubrieron antídotos de muchos remedios, para los casos en que ellos actuaran en forma contraria a la ley de curación. A ellos debemos el haber reconocido el afecto alérgico del medicamento cuando esto acontece.

Existe otra razón por la cual debemos conocer la totalidad de la ley de los similares y es el posible reconocimiento de la Homeopatía por la escuela ortodoxa. El médico de esta escuela puede no comprender todas las causas y los porqués de la alergia, pero no obstante ello, cree en su existencia. Si nosotros le probamos que la Homeopatía está fundada en los mismos principios que la alergia, según explicaremos más abajo, tendremos menos dificultades en obtener su más rendida aceptación.

Para ello es imperioso detenernos en la primera parte de la hipocrática ley de los similares, con el objeto de analizar y estudiar sus implicaciones, para obtener una imagen mental clara, que en forma concisa exprese las bases biológicas de la alergia.

Tanto la defensa de la teoría microbiana como la de la tóxica pueden ser causa de confusión para la interpretación de la ley, pero veremos enseguida que ella engloba a ambas teorías. Formular en tres palabras una ley que incluya tan divergentes opiniones, es verdaderamente una hazaña intelectual.

El desconocimiento por parte de HAHNEMANN de la primera parte de la ley lo creo debido a dos causas; una, su permanente ocupación por la ley de curación; la otra, quizás a que su época no era el momento oportuno para su descubrimiento. El descubrimiento de la alergia hecho casi cien años después de HAHNEMANN, ocurrió cuando los casos de alergia en la población civilizada fueron tan notorios que determinaron su hallazgo.

El aserto de que las enfermedades son causadas por los similares puede parecer extraño al médico ortodoxo; no así a nosotros. En nuestro trabajo vemos ejemplos frecuentes de esta forma de enfermar y sabemos interpretarlos. Cuando un remedio no es lo suficientemente similar, produce una agravación medicamentosa, intensificando los síntomas preexistentes y produciendo otros nuevos. Otra forma de enfermedad alérgica la vemos cuando repetimos frecuentemente un medicamento. Si un medicamento es prescripto en el período de sensibilización, causa una agravación alérgica y no una reacción homeopática.

Pero en la medicina oficial encontramos muchas más causas de alergia, pues es frecuente oír de los pacientes: "Doctor, no puedo tomar aspirina", "Los hipnóticos me producen hinchazones", "La penicilina casi me mata".

CHARLES RICHEL, el fisiólogo francés, fué el primero en dilucidar experimentalmente estos fenómenos, denominándolos anafilaxia. Para ello inyectó veneno de actinia en perros, descubriendo con sorpresa que dicha sustancia, que resultaba inocua en la primera inyección, era altamente tóxica, casi letal, cuando se reinyectaba después de un período de algunos días. Ello permitió interpretar la mortalidad de los conejillos de indias cuando se les reinyectaba repetidamente con una mezcla de toxina y antitoxina diftérica con el fin de standardizar esta última. Esto también nos explica los síntomas alarmantes que siguen a la inoculación de suero de caballo, en ciertos pacientes.

En el año 1902 RICHEL propuso los dos postulados siguientes:

1º) Una sustancia extraña, inyectada por primera vez con resultados inocuos, puede, al ser reinyectada, producir síntomas tóxicos, incluso mortales, cuando se lo hace tanto en la misma como en menor dosis.

2º) Es necesario que transcurra un intervalo de varios días entre la primera y la segunda inyección.

Estos dos postulados deben ser recordados estrechamente unidos en toda actividad terapéutica, alopática u homeopática. Mucho antes de RICHEL los homeopatas habían comprobado que estos postulados deben ser observados estrictamente cuando se emplean potencias elevadas de los medicamentos homeopáticos.

El período de incubación es de alrededor de diez días, desde entonces comienza el período de sensibilización, que dura unos cuatro meses. Para muchas drogas este período es mayor, pudiendo transferirse a través del útero al feto. Los responsables pueden ser muchos antígenos, de origen animal, vegetal, bacteriano o mineral.

En el año 1906 VON PIRQUET objeta el término anafilaxia y propone el de alergia, más descriptivo para designar la respuesta alterada o reactividad alterada de los casos que no muestran anticuerpos, llamados sin reagentes. El término alergia fué rápidamente aceptado por todos los autores ocupados de este tema, reservándose el término anafilaxia para los casos en que se produce la reacción entre antígeno y anticuerpo.

Las personas que nunca han sido drogadas, por consiguiente que no están sensibilizadas, no desarrollan procesos alérgicos. Son inmunes a ellos. No obstante, si hubieran sido expuestas a cualquier substancia tóxica, aun suave, por un período prolongado de su vida fetal o extra uterina desarrollarían una diátesis alérgica o sensibilización para dicha substancia, en forma temporaria o permanente. Estas personas tienen un estado aparente de salud, hasta tanto no se pongan en contacto con la substancia a la cual son sensibles o con una substancia químicamente similar. Si en estos procesos podemos eliminar la substancia causante, el enfermo se recobra rápidamente. Esta es la forma en que debe ser interpretada la ley de enfermedad de HIPÓCRATES.

Cuando era niño, fuí a pasar un verano en una granja, donde jugué con los niños campesinos, entre el heno seco y el recién segado. Allí pude ver la diferencia entre un niño de la ciudad y uno del campo. Los campesinos nunca tienen fiebre del heno; los ciudadanos, siempre. La población rural de Europa era, en aquellos tiempos, raramente alérgica. La alergia se veía en las grandes ciudades y especialmente en las clases pudientes.

Fuera de las drogas y de otros alérgenos químicos que perturban la vida de los pueblos civilizados, existen otros, originados en el excesivo cocimiento de los alimentos. Desde la invención y fabricación en gran escala de los hornos para cocina, los alimentos han sufrido una coadura excesiva. Los alimentos en estado natural están cargados de energía electromagnética que proviene del sol y que es destruída por la coadura prolongada. Dicha energía que transportan los alimentos y que es tan esencial en la nutrición, es la que falta en los alimentos precitados, que no son si no meras substancias químicas. Nosotros las denominamos desvitalizadas, entrando, por consiguiente, dentro de las substancias químicas capaces de sensibilizar al organismo, tanto para ellas como para cualquier otra substancia químicamente similar.

Existen dos alimentos de los que se abusa y que son alérgicos: la carne muy cocida y el azúcar blanco. Dichos alimentos, ingeridos en esta forma, vician el metabolismo e irritan el sistema neurovegetativo, sensibilizando al individuo. Las carnes, a sus propias proteínas y a todo grupo similar, bacterias, virus, polvo, polen y toda emanación animal. El azúcar, a sí misma y a un conjunto de derivados como ser miel, alcohol, vinagre y almidones. Son solamente dos ejemplos entre centenares. La violencia

de la enfermedad así producida depende del grado de similitud e intensidad de la sensibilización precedente. Las delicadas células del niño y especialmente del feto son mucho más fácilmente sensibilizadas que las del adulto. Mis pacientes adultos son menos frecuentemente alérgicos que los jóvenes, porque años atrás se alimentaban con comidas más naturales, mientras que los jóvenes son víctimas de la creciente industrialización del país alimentándose de golosinas y alimentos conservados.

Aprovechando esta circunstancia deseo referirme a una observación no comentada anteriormente pero que comprobé repetidas veces. Habiendo recetado placebo a los pacientes, para tomarlo cada dos o tres días, volvían manifestando que en los días que lo tomaban se sentían mal, sintiéndose bien el día que no lo ingerían. Durante años pensé que era una de las tantas formas de autosugestión, pero un día me tocó tratar a una señora que me manifestó que cada vez que tomaba el medicamento casi inmediatamente era presa de estornudos y picazón de nariz. Esto resolvió el problema en forma inequívoca. La pequeñez de la dosis no es una objeción para mis conclusiones. Esta enferma era alérgica al azúcar de leche y no recibió más placebos de sacch. latis. Ahora, en estos casos prescribo una dosis C. M. de Saccharum officinale y un frasco de agua destilada como placebo, a tomar cinco gotas por día.

El azúcar blanco fué introducido en la alimentación justamente en el tiempo en que la Homeopatía nacía. Su consumo comenzó en las familias de ricos comerciantes, industriales y aristócratas de las grandes ciudades de países civilizados y cien años más tarde el uso se generalizó. El azúcar y otros alérgenos se utilizaron en familias pudientes; por lo tanto, no es una coincidencia que la alergia fuera estudiada en Viena, capital de Austria (e inventado allí el término que la designa), famosa por su pastelería, hace cincuenta años, por un aristócrata, el barón CLEMENTE VON PIRQUET, que fué profesor de pediatría y jefe de la gran Clínica Pediátrica Universitaria, donde tuvo mil y una oportunidades de observar casos de ese tipo. Era entonces de buen tono alimentar a las embarazadas y amas de leche con pasteles, chocolate suizo y caramelos, y a los niños únicamente con alimentos muy edulcorados. Como consecuencia de esta práctica equivocada era inevitable que alguien descubriera la alergia alimenticia.

La alergia, contrariamente a la Homeopatía, fué reconocida con la rapidez del rayo. PIRQUET era generalmente muy afortunado con todos sus descubrimientos. Nadie lo objetaba, nadie lo criticaba. Cincuenta años atrás, la misma ciudad no había sido tan generosa con SAMMELWEISS. Su valioso aporte sobre la sepsis puerperal fué atacado tan violentamente, que la pena oscureció su mente. Y FREUD, que vivió en la misma ciudad en la misma época que PIRQUET, fué escarnecido y condenado al ostracismo por la sociedad de Viena. Nada de esto le sucedió al aristócrata. Aunque la superioridad científica nada tiene que ver con la suerte, a veces ocurren coincidencias. Había fuerzas poderosas actuando a su favor. PIRQUET pertenecía a la nobleza de Viena y era cuñado de otro aristócrata, el barón VON EISELSBERG; a la sazón consejero aulico, eminente profesor de cirugía y jefe de la primera Clínica Quirúrgica Universitaria.

Todos sabemos cuánto admira el público a todo lo aristocrático, sin que los médicos estén exentos de esta misma admiración. Aun si PIRQUET hubiera estado equivocado, ningún otro profesor de la facultad le hubiera desafiado. Sus mismos numerosos colaboradores en el gran hospital no hacían sino aplaudir lo que él decía. Al margen de esto, él era un caballero gentil, magníficamente educado. Tanto le amaban sus colegas, como sus discípulos o sus pacientes; y era incapaz de tener enemigos. Esto es auténtico, porque él fué de maestro y examinador en pediatría. Recuerdo cuán gentil fué conmigo cuando el día de mi examen llegué demasiado tarde. Esa mañana mi reloj se había detenido. Cuando, ya camino de la clínica, descubrí que estaba muy atrasado, comencé a correr y llegué completamente sofocado. Alumnos y pacientes estaban ya en el anfiteatro; PIRQUET examinaba y todos los lugares estaban llenos de oyentes, cuando yo llegué como una tromba, asustado, temblándome las rodillas. Pero el profesor no hizo sino sonreírme y comenzó a examinarme. Un instante después todo mi apuro había pasado. Debemos lamentar que la Homeopatía no haya sido descubierta por un aristócrata?

Los fisiólogos tienen una explicación de orden químico para aquellos casos de alergia en los que los anticuerpos se han formado en presencia de un antígeno. Esta explicación merece una comparación. Una mosca es inofensiva para un elefante, pero cuando dos moscas descienden en su trasera, uniendo sus fuerzas pueden matarlo. Esto explicaría el shock anafiláctico. Todavía no se ha intentado dar una explicación para aquellos casos sin formación de anticuerpos.

Tanto la Alergia como la Homeopatía pueden ser explicadas sobre una base biofísica por la teoría de las ondas mecánicas, que enunciara WILLIAM E. BOYD, físico electrónico y homeópata de Glasgow. BOYD considera que todo lo existente irradia energía, de carácter vibratorio y de naturaleza electromagnética. En los seres vivos esta energía varía de acuerdo con los cambios en la salud del individuo. La cura homeopática es el resultado de la interferencia entre las vibraciones del ser enfermo y las vibraciones de la droga potentizada. Esta teoría puede ser aplicada también a las enfermedades alérgicas. En ellas, la longitud de onda de la enfermedad debe ser la misma que la del antígeno, mientras que en Homeopatía las dos ondas tienen longitudes levemente diferentes. Es evidente que dos ondas similares, con la misma longitud, al interferirse se aumentarán la una a la otra cada vez que las crestas de las ondas coincidan. La superposición permanente de ambas ondas aumenta la amplitud total y produce la enfermedad, tal como lo postula HIPÓCRATES en la primera parte de la ley de los similares. Si, en cambio, las dos ondas similares difieren levemente en su longitud, se superpondrán solamente por un corto tiempo en el que habrá intensificación de ambas, pero a poco se decalarán y sus crestas se opondrán las unas a las otras hasta llegar a anularse. De este modo, después de una agravación inicial, la enfermedad es destruida: tal como lo enuncia HIPÓCRATES en la segunda mitad de su ley de los similares, lo que es Homeopatía. De esta manera se puede ver claramente la estrecha relación entre Alergia y Homeopatía.

Sin duda que la teoría de BOYD es hermosa, mejor y más satisfactoria que todo lo que nos han ofrecido los fisiólogos sobre el tema hasta ahora. El propósito de BOYD fué explicar la base biológica de la Homeopatía y no se apercibió que al mismo tiempo explicaba también a la alergia.

Para tratar de hacer esta teoría más completa, debemos conocer un fenómeno que constituye uno de los elementos más fundamentales de la Homeopatía y de la Alergia, y que se me ocurre que ha pasado ignorado para todos, pues nadie le ha mencionado hasta ahora. Pero es necesario que se hable de él, ya que no solamente es el fenómeno más misterioso del hacer médico, y aun de la naturaleza, sino que además une a la alergia con la Homeopatía mucho más firmemente que ningún otro hecho.

El problema es el siguiente: ¿Cuánto polen, cuánta substancia activa del suero de caballo, cuánta toxina bacteriana, cuánta emanación de la hiedra venenosa es necesaria para producir un violento ataque de fiebre del heno, asma, dermatitis o fiebre infecciosa? El individuo está saturado de toxinas. ¿Qué es lo que cambia si una cantidad infinitesimal de una toxina similar se agrega a las que ya tiene por un poco de polen que toque su mucosa nasal, o por un poco de polvo que caiga sobre su piel o por algún débil olor inhalado por sus pulmones? La razón nos dice que no hay diferencia evidente. Pero la razón sola es suficiente y engañadora. Debemos mirar, ver y observar. Si hacemos así, descubriremos algo aparentemente contrario a nuestro razonamiento. Si utilizamos al mismo tiempo a la razón y a la observación, nuestros descubrimientos nos asombrarán. Comprenderemos entonces la reacción mortal causada por una cantidad infinitesimal de una substancia inocua. Creeremos en ella y no diremos: "falsa, engañosa, imposible". Si la gente observara y razonara, creería en los milagros de la Homeopatía, pero frecuentemente se razona y no se observa. De esta manera se altera y equivoca el conocimiento del fenómeno más maravilloso, valioso y misterioso que se haya presentado jamás a la humanidad. Para entenderlo mejor, vendrá trasladarlo a términos de ondas mecánicas. Si lo hacemos así, veremos que las oscilaciones de dos ondas similares no solamente suman o restan sus amplitudes, sino que se multiplican y dividen las unas a las otras, de modo que resulta no una simple suma o resta sino una enorme —muchas veces ilimitada— multiplicación o una enorme división —y aun destrucción total— de una onda por la otra. Si todo se redujera a términos de adición o sustracción, los cambios en el estado del paciente serían tan leves, que se considerarían despreciables y no se obtendría ni shock anafiláctico ni cura homeopática. No sabemos por qué la interacción de las dos ondas produce un efecto tan desproporcionado; éste parece ser uno de los muchos misterios de la naturaleza. Las cosas ocurren así tanto en la alergia como en la homeopatía, para mal en una y bien en la otra. Parece no haber límite en su intensidad, ya que tanto se puede destruir al hombre más saludable de un soplo, como devolver la salud al que padece de la enfermedad más seria, con una dosis de remedio. Así se confirma a HAHNEMANN, que fué el primero en decir que una sola dosis del remedio adecuado es suficiente para producir la cura de una enfermedad aguda.

Este fenómeno misterioso, que podríamos llamar el fenómeno de la respuesta ilimitada, está en función de la similitud, tanto en la alergia como en la homeopatía. Se produce en la enfermedad del suero, en el shock, por toxinas bacterianas o de otro origen; y no está en función de la potentización. La potentización, no obstante, hace a las vibraciones y a la respuesta, más violentas. Este fenómeno se produce también en la vieja Acupuntura China, en la Terapia Neural tal como la practican los hermanos HUNEKE —dos médicos alemanes— y en algunas formas de terapia mental.

El test del pulso de ARTURO COCA es el método más eficaz y práctico de diagnosticar las alergias alimenticias. Los tests cutáneos son de algún valor solamente para el diagnóstico de la fiebre del heno, asma y eczema infantil. Estos métodos nos facultan para encontrar la substancia alérgica para el paciente de modo de advertirle que debe evitarla, lo que está de acuerdo con la enseñanza de HAHNEMANN, quien fué muy escrupuloso en señalar que era imprescindible apartar del enfermo todo aquello que le era nocivo. Nuestro tratamiento, no obstante, no puede ni debe basarse únicamente en el conocimiento de los alérgenos del paciente. Nosotros no debemos tratar con extractos de pólenes, hongos, alimentos u otros alérgenos, puesto que ellos son nada más que causas ocasionales, contribuyentes o desencadenantes de la enfermedad y no la enfermedad entera. Nosotros debemos tratar la totalidad del estado mórbido, la diátesis alérgica caracterizada por todos sus síntomas. La idea de inyectar repetidas veces pequeñas cantidades de extractos alérgicos, está tomada indudablemente de la homeopatía, pero su aplicación ortodoxa es completamente anti-homeopática y actúa simplemente suprimiendo síntomas. Las funciones vitales de la totalidad biológica son así trastornadas y hacen más difícil el tratamiento homeopático posterior, si se recurre a él. De todo el armamento alopatóico, una sola droga merece ser mencionada: la epinefrina. Es de utilidad temporaria en el shock alérgico, si no podemos encontrar con rapidez el remedio. Los medicamentos homeopáticos para este shock son *Veratrum album*, *Carbo vegetabilis* y *Camphora*. Los medicamentos para los estados sub agudos son *Nux vomica* y *Veratrum viride*. En los casos crónicos de diátesis alérgica, cualquier remedio psórico puede ser el indicado. Es realmente desalentador el no encontrar una sola palabra de advertencia sobre cómo prevenir el desarrollo de esta diátesis, en los textos médicos alopatóicos. Sobre este particular descubrió y aportó infinitamente más HAHNEMANN en sus cincuenta años de búsqueda, que todos los cientos de alergistas ortodoxos juntos en muchos años. A pesar de ello, debemos admitir que el esfuerzo alopatóico no ha sido completamente en vano. Ha solventado algunos problemas de diagnóstico e higiene que nosotros debemos adoptar. Las dos ciencias deberían ser integradas en una, puesto que se complementan, tal como HIPÓCRATES combinó los dos postulados de su ley de los similares. El término homeopatía expresaría mejor lo que se entiende bajo el término de alergia, es decir, que la alergia debería ser llamada homeopatía y el término homeoterapéutica sería más descriptivo para lo que hoy llamamos homeopatía. La ciencia así combinada debería recibir el nombre de Homoiatría y nosotros seríamos homoiatras o homoiatristas.

Traducción de Carlos A. Gutierrez y Adalberto L. Perrotta